

Engenharia da Qualidade na Perspectiva da Estatística Inferencial e do Método AHP-TOPSIS-2N: Uma Proposta de Melhoria numa Indústria de Bebidas

David de Oliveira Costa

dcosta.doc@gmail.com

Universidade Federal Fluminense

Carlos Francisco Simões Gomes

carlos_gomes@id.uff.br

Universidade Federal Fluminense

Marcos dos Santos

marcosdossantos_doutorado_uff@yahoo.com.br

Instituto Militar de Engenharia

Daniel Augusto Moura Pereira

danielmoura@ufcg.edu.br

Universidade Federal de Campina Grande

Resumo:

Considerando que a competitividade dos negócios é um elemento decisivo na busca de posicionamento do mercado, bem como de sobrevivência do negócio, a estratégia de se posicionar com custos sob controle, não impondo uma prática de preços extras para garantir a margem de contribuição e equilibrar o custo de fabricação. Este estudo objetivou, mediante o mapeamento do processo, identificar as variáveis críticas e entender a relação de causa-efeito entre elas. Assim, percebeu-se a importância da fundamentação da estatística descritiva, gráfica e inferencial na aplicação de um processo de envase de bebidas, onde têm-se dois aspectos: o volume envasado acima da especificação, incorrerá no alto custo de fabricação. Ao mesmo tempo em que se a respectiva embalagem apresentar volume abaixo do especificado, de acordo a legislação vigente, implicará em multas aplicadas por instituições de defesa do consumidor. Logo, percebeu-se a necessidade de estipular um método robusto a fim de garantir a precisão do processo de envase e que os fornecedores, dos itens críticos, fossem avaliados e ordenados sob critérios técnicos. Com isso, constatou-se a eficácia de uma abordagem estatística na identificação do problema, bem como a abordagem do método multicritério na avaliação dos fornecedores das peças de reposição.

Palavras-chave: AHP-TOPSIS-2N, Custos industriais, Método de Taguchi.

Abstract:

Considering that business competitiveness is a decisive element in the search for market positioning, as well as business survival, the strategy of positioning itself with costs under control, not imposing a practice of extra prices to guarantee the contribution margin and balancing the manufacturing cost. This study aimed, through process mapping, to identify the critical variables and understand the cause-effect relationship between them. Thus, the importance of basing descriptive, graphic, and inferential statistics in the application of a beverage filling process was perceived, where there are two aspects: the volume filled above the specification will incur a high manufacturing cost. At the same time, if the respective packaging has a volume below that specified, in accordance with current legislation, it will result in fines imposed by consumer protection institutions. Soon, it was noticed the need to stipulate a robust method in order to guarantee the accuracy of the filling process and that the suppliers of critical items were evaluated and ordered according to technical criteria. With this, the effectiveness of a statistical approach in identifying the problem was verified, as well as the multicriteria method approach in the evaluation of spare parts suppliers.

Keywords: AHP-TOPSIS-2N, Industrial Costs, Taguchi Method.

2. Introdução

Noventa por cento das indústrias americanas, não sabem resolver problemas crônicos de qualidade (Keki, 1996). Não obstante, as indústrias brasileiras em pleno século XXI, ainda apresentam em sua estrutura, considerando empresas de grande expressão no mercado global, uma situação similar vivenciada nos Estados Unidos. Para Agrawal (2019), um *benchmark* que deve ser seguido é o Japão, visto que suas tradições em metodologias de abordagens à estabilização do processo mostram robustez e geram resultados significativos. O histórico desse país, na perspectiva de Kong et al. (2021), é fruto do período pós-guerra, onde a referência de qualidade estava nas mãos dos americanos, com a utilização do Controle Estatístico de Processo (CEP), mas no final dos anos 1960 o Japão conseguiu ultrapassar e, é um referencial global quando se aborda o tema Zero Defeito. Eles entenderam que a maturidade organizacional está diretamente ligada aos indicadores de qualidade da empresa e assim sendo, perseguem os pontos causadores da variação em qualquer processo ou atividade.

3. Relação entre Qualidade e Custo

3.1. Fases da qualidade

Para Sanchez-Marquez e Vivas (2021) o processo de criação do CEP, é fundamentado por ferramentas gráficas interdependentes e que requerem um elevado nível de especialização para se trabalhar de forma ampla. Essa junção do método, para obter o índice de capacidade, é

estruturado pelo Teorema do Limite Central. Falconi (2013) definiu a qualidade de um produto ou serviço como aquele que atende de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no prazo estipulado às necessidades do consumidor ou cliente. Percebe-se que em cada fase que a empresa supera, inúmeros aprendizados são adquiridos e o ciclo da melhoria contínua se perpetua em sua cultura organizacional, de maneira que com a maturidade (tempo e aprendizado) haja uma relação inversa com esse custo (figura 1).

Nesse entendimento, Keki (1997) descreveu quatro estágios as quais as empresas poderão vivenciar, dependendo do nível de maturidade corporativa;

I. Estágio 1: Inocência.

Nesta fase a alta direção (liderança) entende a qualidade, bem como as suas atividades como um mal necessário;

II. Estágio 2: Despertar.

Aqui, a liderança entende que a qualidade é relevante ao negócio, mas ao mesmo tempo suas ponderações entre investimento necessário e o seu retorno esperado, demonstram claramente que o discurso e a prática são conflitantes;

III. Estágio 3: Compromisso.

Nesta etapa, a liderança entende que as atividades da qualidade fazem com que se gere percepção de valor aos clientes. Logo, a ênfase em desenvolvimento de processos, pessoas e equipamentos estão alinhados à estratégia do negócio;

IV. Estágio 4: Classe mundial.

Esta é a fase de plenitude de uma corporação. Onde a qualidade é vista como um valor e independente de cargo ou função, estão alinhados e comprometidos com este valor.

Figura 1 – Relação entre nível de qualidade e custo

Fonte: Adaptado Kong et al. (2020)

3.1.1. Índice de Capacidade do Processo e a sua Relação com Custos

Entender a relação de capacidade do processo, de fato é validar se aquele determinado processo é capaz de atender especificações e requisitos impostos pelo cliente. Essa relação de equilíbrio determinará a viabilidade de um processo produtivo. Pois, se os índices de rejeição ou de retrabalho estão acima do padrão aceitável, os custos desse determinado produto tenderá a sair da realidade de mercado, o tornando inviável financeiramente.

Pyzdek e Keller (2011) entendem que ao detalhar as análises, em busca dos itens críticos nos equipamentos, em estrutura de subconjuntos, a aplicação da metodologia referencial do *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA), se evidencia seus impactos e viabiliza às devidas tratativas das fontes de variação.

3.1.2. Custos da Não Qualidade

Para entender e calcular o custo total da qualidade, a *British Standard BS6143* (1990) estabeleceu a classificação dos termos e estruturação de custo de qualidade que devem ser segmentadas em categorias: custo de prevenção, avaliação, falha interna e falhas externas.

3.1.2.1. Custo da Prevenção

Entende-se por custo de prevenção, investimento em equipamentos e a fim de potencializar possíveis falhas ou desvio no processo de produção. Falconi (2013) afirma que altos custos estão relacionados a potenciais desperdícios.

3.1.3. Custo da Avaliação

Os custos relacionados à avaliação, podem ser entendidos como aquisição de instrumentos de medição, testes e ensaios (destrutivos) ao longo da linha de fabricação.

3.1.4. Custo da Falha

Falha Interna (defeitos e retrabalhos)

Todos os desperdícios deverão ser eliminados (Falconi, 2013).

Falha Externa (*recall*, multas e indenizações)

As consequências de uma falha, quando sai das delimitações da empresa, têm dimensões muito maiores e um impacto alto para o negócio (a exemplo disso, o caso da *Toyota*). Esta, poderá manchar o nome da corporação no mercado e trazer consigo, impactos financeiros imensuráveis.

3.1.5. A Curva de Perda de Taguchi

Para Taguchi (1980), existe uma relação direta (proporcional) entre especificação do produto e, os respectivos custos. De maneira que, quanto maior o afastamento da especificação, maior serão os custos atrelados (refugo, *recall*, indenizações, etc.).

Pan et al. (2007) citam como o caso mais emblemático, que retrata a eficácia desse método, foi registado na década de 1980, quando a Ford comparou duas transmissões de diferentes fornecedores. O fornecedor com menor variação, também teve menos reclamações de garantia, embora ambos os fornecedores atendessem às especificações. Logo, atender às especificações, nem sempre reduzirá os respectivos custos. É fundamental reduzir, ao máximo, a variação do processo.

Para Freitas et al. (2007) a função de perda de Taguchi afirma que qualquer variação do desempenho nominal começará a gerar insatisfação do cliente e custo para o fabricante. Esse pensamento poderá ser compreendido pela equação matemática (equação 1), que reflete a perda da qualidade.

$$L(y) = K(y - m)^2 \quad (1)$$

K : é uma constante de proporcionalidade;

y : é a escala de especificação;

m : valor nominal (especificação);

$A0$: máxima perda tolerada;

Δ : tolerância máxima (limites de especificação);

$L(y)$: a perda de qualidade.

A perda referente à qualidade tenderá a zero, quando $y = m$ (figura 2).

Figura 2 – Função de perda de Taguchi

Fonte: Adaptado Machado & Schneider (1999)

Dharmalingam et al. (2010) entendem que os modelos de negócios tradicionais, não percebem que ao se afastar da especificação (*target*) as possibilidades de falhas tendem a surgir e, não havendo a devida tratativa preventiva, o potencial de perdas financeiras são potencializadas. No entanto, a variação nas especificações ainda pode levar a falhas do produto em campo. Isso aumenta o custo da garantia e a insatisfação do cliente.

Figura 3: Modelo tradicional versus o modelo de Taguchi

Fonte: Adaptado Taguchi (1986)

3.2. Métodos Estatísticos e o Teste de Hipóteses

A estrutura analítica, em qualquer estudo, tem por objetivo o conhecimento acerca da respectiva base de dados e assim, gerar um aprendizado e com isso efetivar a tomada de decisão.

O conhecimento acerca dos principais métodos estatísticos utilizados em estudos de uma determinada área do conhecimento permite conhecer o desenho metodológico predominante, bem como os principais objetivos a serem testados, e verificar se há limitações no uso de métodos mais elaborados e atualizados (Costa & Castro, 2020).

Silva (2015) descreve que se pode definir a estatística em duas vertentes: A estatística descritiva e a estatística inferencial. A primeira, responsável pela estruturação da base de dados. Aquela em que tratará da coleta de dados, das características funcionais da amostra e pela apresentação desses dados. Já a estatística inferencial ou indutiva, abordará a parte refinada dessa base: A estimativa de parâmetros, baseada na respectiva base de dados e até mesmo gerar possíveis afirmações.

De acordo com Weir e Cockerham (1984) o teste de hipótese é uma referência para validação, inferência e comparação. No campo industrial esses elementos são fundamentais. Silva (2015) e Carpinetti (2012) entendem que o objetivo do teste de hipótese é validar ou

rejeitar uma determinada afirmação sobre um parâmetro populacional específico. Assim, duas hipóteses são constituídas: A hipótese nula (H_0), objeto principal do questionamento. E a hipótese alternativa (H_a).

O teste de hipótese, nesse caso específico o teste de hipótese para média, segue a seguinte axiomática:

$$H_0: \mu \text{ volume especificado} = \mu \text{ média amostral}$$

$$H_a: \mu \text{ volume especificado} \neq \mu \text{ média amostral}$$

$$P\text{value} < \alpha \text{ rejeita-se } H_0$$

$$P\text{value} \geq \alpha \text{ não rejeita-se } H_0$$

α é o nível de significância, normalmente, aplica-se 5% (0,05) (figura4).

Figura4 – Análise do P value e nível de significância

Fonte: Francisco, Canciglieri Junior & Sant'Anna (2020)

Com isso, há possibilidades de incorrer em erros. Segundo Larson (1974), esses erros são denominados: Tipo I e Tipo II (figura 3).

Figura5 – Tipos de erro

Erros do tipo I		
Erro do Tipo I: Rejeitar a hipótese nula H_0 quando ela é verdadeira		
Erros do tipo II		
Erro do Tipo II: Não Rejeitar a hipótese nula H_0 quando ela é falsa		
Decisão	Se H_0 é verdadeira	Se H_0 é falsa
Rejeitar H_0	Erro do Tipo I	Nenhum erro
Não Rejeitar H_0	Nenhum erro	Erro do Tipo II

Fonte: Adaptado Zibetti (2022)

3.3. Método Multicritério AHP-TOPSIS-2N

Para Do Nascimento Maêda et al. (2021) trata-se de um método híbrido, onde estruturalmente é composto por duas técnicas de tomada de decisão multicritério, são eles:

Analytic Hierarchy Process (AHP) e o *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)* muito utilizado em sistemas com objetivos múltiplos e conflitantes de cenários complexos.

Gomes e Gomes (2019), entendem que para se utilizar os métodos já validados de Apoio Multicritério à Decisão (AMD), é fundamental entender os distintos tipos de problemáticas:

- i. Problemática $P\alpha$ – objetiva esclarecer a decisão pela **escolha** de um subconjunto de Alternativas;
- ii. Problemática $P\beta$ – a ênfase nessa problemática é gerar uma **classificação**;
- iii. Problemática $P\gamma$ – o objetivo é, ao final, obter conforme preferências do(s) decisor(es) uma **ordenação** ou **ranking**.

Bozza et al. (2020), entende que este é um método robusto para fundamentar a tomada de decisão. Pois, considera os aspectos subjetivos que são mais complexas, por serem de caráter pessoal e difíceis de obter uma escala, na escolha de prioridades entre os critérios. Para Santos (2021) “o algoritmo TOPSIS, desenvolvido por Hwang e Yoon (1981) é uma técnica de avaliação de performance de alternativas através da similaridade da mesma com uma solução ideal”.

Logo, pode-se afirmar que este método é a evolução do AHP-TOPSIS, que teve o seu desdobramento da junção dos métodos AHP (ponderação dos critérios) e o método TOPSIS (define o melhor desempenho em cada critério). Para Barbosa, Santos e Gomes (2019), a proposta do AHP-TOPSIS-2N, se utiliza dessa estrutura adicionando dois procedimentos de normalização distintas (2N), onde são gerados dois resultados de ordenação.

Para a aplicação desta metodologia é necessário que tanto os critérios quanto as alternativas possam ser estruturadas de forma hierárquica, sendo que no primeiro nível da hierarquia corresponde ao propósito geral do problema, o segundo aos critérios e o terceiro as alternativas (Souza; Gomes; Barros, 2018).

Krohling e Pacheco (2015) destacam que é fundamental identificar a solução ideal positiva D^+ (equação 2), para critérios de benefício, e a solução ideal negativa D^- (equação 3), para critérios de custo, considerando a fundamentação (equação 4 e equação 5);

$$D^+ = (p^{+1}, p^{+2}, \dots, p^{+n}) \quad (2)$$

$$D^- = (p^{-1}, p^{-2}, \dots, p^{-n}) \quad (3)$$

$$p_{j+} \begin{cases} \max_i(p_{ij}), \text{ se critério for benefício} \\ \min_i(p_{ij}), \text{ se critério for custo} \end{cases} \quad (4)$$

$$p_{j-} \begin{cases} \min_i(p_{ij}), \text{ se critério for benefício} \\ \max_i(p_{ij}), \text{ se critério for custo} \end{cases} \quad (5)$$

Gomes et al. (2020) definem como sendo uma técnica de avaliação de performances de alternativas, através da similaridade dela com uma solução ideal e levando em consideração a avaliação dos critérios, pelos decisores, de acordo com a Escala de Saaty. Araújo et al. (2022) entendem que, para definir a melhor alternativa, esta deverá se aproximar da solução ideal (D+) e, ao mesmo tempo ser a alternativa mais distante da solução não ideal (D-).

Em seguida, deve-se calcular, para cada alternativa A_i , a distância euclidiana de cada rating para o vetor de soluções positivas A^+ e para o vetor de soluções ideais negativo A^- .

De Souza Rocha Junior; Moreira; Dos Santos (2021) descreveram a axiomática deste método em oito etapas:

- i. Estruturação da matriz de decisão;

$$D = \begin{matrix} & C_1 & C_2 & \dots & C_j & \dots & C_m \\ \begin{matrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_n \end{matrix} & \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1j} & \dots & d_{1m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ d_{i1} & d_{i2} & \dots & d_{ij} & \dots & d_{im} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \dots & d_{nj} & \dots & d_{nm} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

- ii. Obtenção dos pesos (AHP);

- a. Definição da matriz de decisão

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nx} \end{bmatrix}$$

- b. Cálculo do autovetor

$$W_i = \left(\prod_{j=1}^n w_{ij} \right)^{\frac{1}{n}}$$

- c. Cálculo de normalização dos autovetores

$$T = \frac{w_1}{\sum w_i}; \frac{w_2}{\sum w_i}; \frac{w_3}{\sum w_i}$$

- d. Índice que relaciona os critérios da matriz de consistência

$$\lambda_{máx} = T * W$$

- e. Índice de consistência (IC)

$$IC = \frac{\lambda_{máx} - n}{(n - 1)}$$

f. Razão de consistência

$$CR = \frac{CI}{CA}$$

g. Índice randômico em função de n critérios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57	1,59

iii. Definição do desempenho das alternativas;

$$R = [r_{ij}]m * n$$

iv. Procedimento da primeira normalização (N1);

$$\frac{a_{ij} - \min(a_{ij})}{\max(a_{ij}) - \min(a_{ij})}$$

v. Procedimento da segunda normalização (N2);

$$\frac{a_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m a_{ij}^2}}$$

vi. Agregação;

$$P = [p_{ij}]m * n : p_{ij} = w_j * r_{ij}$$

vii. Cálculo de distâncias relativas (d_i^- & d_i^+);

$$d_i^- = \sum_{j=1}^n (d^-_{ij})^2$$

$$d_i^- = p_i^- - p_{ij}$$

$$d_i^+ = \sum_{j=1}^n (d^+_{ij})^2$$

$$d_i^+ = p_i^+ - p_{ij}$$

viii. Obtenção das soluções (ideal e não ideal).

$$\xi_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}$$

4. Metodologia

Para realização deste estudo, aplicou-se o princípio estrutural da metodologia DMAIC (Definir – Medir – Analisar – Implementar e Controlar), onde inicialmente, realizou-se o mapeamento do processo, identificação da área crítica (objeto de estudo). Seguindo o conceito de priorização, devido à criticidade, a linha piloto foi atribuída e, assim aprofundou-se as coletas de dados (tamanho da amostra: 100 embalagens) e detalhamento das análises. Em seguida, após identificação da variável crítica e seus respectivos critérios técnicos elementares, utilizou-se dos conceitos do método multicritério AHP-TOPSIS-2N, para ordenação dos fornecedores qualificados de itens de reposição críticos (figura 6).

Figura6 – Fluxo metodológico do artigo

Fonte: Autores (2022)

5. Resultados

Ao analisar o desempenho da Linha 600ml, percebe-se que há uma estabilidade no processo de envase, pois, a média está contida no intervalo de confiança $Hoe\bar{x}$ (figura 7). Para além disso, os dados estudados apresentam um comportamento de distribuição normal (P -value: 0,078).

Figura 7: Análise desempenho (Linha 600ml)

Fonte: Autores (2022)

Outra evidência poderá ser constatada pelo teste de hipótese da média (figura 8). Visto que o *P-value* encontrado foi 0,854 e, assim sendo maior que o nível de significância 0,05 (5%), não descarta a hipótese nula (H_0). Logo, a média da amostra é igual a 600ml, atribui-se esta afirmação ao intervalo de confiança (IC) da respectiva média.

Figura 8: Teste de hipótese para média (Linha 600ml)

Estatísticas Descritivas

N	Média	DesvPad	EP Média	IC de 95% para μ
100	600,001	0,027	0,003	(599,995; 600,006)

μ : média de população de Linha 600ml

Teste

Hipótese nula $H_0: \mu = 600$
 Hipótese alternativa $H_1: \mu \neq 600$

Valor-T	Valor-p
0,18	0,854

Fonte: Autores (2022)

As análises seguiram nas demais linhas de produção, para entender o comportamento e desempenho delas. Assim, ao analisar a linha de produção 473ml, percebeu-se uma adequada

estabilidade do processo, ou seja, baixo desvio padrão e a concordância entre o $Hoe\bar{x}$ (figura 9).

Figura 9: Análise desempenho (Linha 473ml)

Fonte: Autores (2022)

Seguindo a análise da média, no teste de hipótese, constata-se que esta é igual a 473 ml, tendo o seu intervalo de confiança (IC) entre 472,2 ml e 473,7 ml, atendendo a respectiva especificação (figura 10).

Figura 10: Teste de hipótese para média (Linha 473ml)

Estatísticas Descritivas

N	Média	DesvPad	EP Média	IC de 95% para μ
100	472,974	3,695	0,369	(472,241; 473,707)

μ : média de população de Linha 473ml

Teste

Hipótese nula $H_0: \mu = 473$
 Hipótese alternativa $H_1: \mu \neq 473$

Valor-T	Valor-p
-0,07	0,945

Fonte: Autores (2022)

Quando analisada a linha de produção 330ml, percebe-se que mesmo a média estando contida no intervalo de confiança $Hoe\bar{x}$ (figura 11), percebe-se que a média tende para o limite superior. Logo, o custo de envase tende a ser excessivo.

Figura 11: Análise desempenho (Linha 330ml)

Fonte: Autores (2022)

No teste de hipótese, constata-se que o desvio padrão está acima do normal (33,64ml). Tal variação põe em risco o processo e, possíveis custos agregados por essa discrepância. O intervalo de confiança apresenta a sua abertura entre 320,68 ml e 334,03ml (figura 12).

Figura 12: Teste de hipótese para média (Linha 330ml)

Estatísticas Descritivas

N	Média	DesvPad	EP Média	IC de 95% para μ
100	327,35	33,64	3,36	(320,68; 334,03)

μ : média de população de Linha 330ml

Teste

Hipótese nula $H_0: \mu = 330$
 Hipótese alternativa $H_1: \mu \neq 330$

Valor-T	Valor-p
-0,79	0,433

Fonte: Autores (2022)

Assim, mediante aos resultados encontrados (figura 13), percebe-se que a linha de envase de 330ml, merece um aprofundamento de coleta e análise de dados.

Figura 13: Análise da variância entre as linhas de produção

Fonte: Autores (2022)

Detalhando a análise, chegou-se ao entendimento que algumas posições do carrossel de enchimento, levam ao descontrole desse processo (figura 14). Assim, se identificou alta dispersão (variabilidade) nos respectivos bicos aplicadores: 10, 13 e 20.

Figura 14: Análise de desempenho por bico de enchimento

Fonte: Autores (2022)

Esse comportamento, leva à oscilação do processo e, conseqüentemente à baixa capacidade do processo (figura 15).

Figura 15: Análise da capacidade do processo (Linha 330ml)

Fonte: Autores (2022)

A estruturação hierárquica desdobrada do equipamento (figura 16), permitirá, devido à divisão de subníveis, identificar não apenas o conjunto em falha, mas determinado item que possivelmente seja o causador da falha potencial.

Figura 16: Análise da variável crítica - FMEA

Fonte: Autores (2022)

Nesse entendimento, estruturou-se o plano de ação em que foi necessário rever o planejamento da manutenção, de maneira a destacar no sistema os itens críticos desse processo. Nesse caso específico, percebeu-se a interferência no desgaste prematuro da mola de fechamento e dos elementos de vedação do conjunto aplicador (figura 17).

Figura 17: Revisão periódica de itens críticos (subconjuntos)

Fonte: Fabricante (2022)

Ao comparar, em dois momentos (*baseline* e melhoria), o processo de aplicação da linha de envase 330ml, percebeu-se um ganho aparente relevante. Sendo necessário acompanhamento da linha em escala industrial para se concluir efetivamente (figura 18).

Figura 18: Análise do desempenho após adequações na linha de produção

Fonte: Autores (2022)

Percebe-se que a média não sofreu um impacto relevante, considerando o intervalo de confiança das respectivas médias. Tal afirmação fica evidente ao se analisar *P-value* 0,443 que é maior que o nível de significância 0,05 (figura 19).

Figura 19: Teste de hipótese

Método

Hipótese nula Todas as médias são iguais
 Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais
 Nível de significância $\alpha = 0,05$

Assumiu-se igualdade de variâncias para a análise

Informações dos Fatores

Fator	Níveis	Valores
critério	2	Baseline; Melhoria

Análise de Variância

Fonte	GL	SQ (Aj.)	QM (Aj.)	Valor F	Valor-P
critério	1	341	340,8	0,59	0,443
Erro	198	113993	575,7		
Total	199	114334			

Fonte: Autores (2022)

Ao analisar a dispersão dos dados (desvio padrão) desse processo, percebe-se que a implementação da melhoria foi contemplada com as adequações em linha, visto que a variação inicial era de, aproximadamente, 33ml enquanto, após melhoria, essa variação apresentou valor de 4,4ml (figura 20).

Figura 20: Análise do desvio padrão (antes e após a melhoria)

Fonte: Autores (2022)

Feito isso, aplicou-se o método multicritério AHP-TOPSIS-2N para identificar o melhor fornecedor do bico aplicador, baseados em critérios qualificadores e essenciais para o adequado funcionamento e precisão no processo de enchimento, no processo produtivo.

Fornecedores:

- i. *fornecedor 1;*
- ii. *fornecedor 2;*
- iii. *fornecedor 3.*

Critérios qualificadores para fornecimento:

- i. *precisão de aplicação;*
- ii. *tempo de vida útil da junta de vedação;*
- iii. *tempo de vida útil da mola de tensionadora;*
- iv. *custo do componente.*

Para o critério de precisão de aplicação, considerou-se o desvio padrão médio para cada subgrupo (fornecedor). O tempo de vida útil do respectivo componente, considerou-se o número de dias em que este foi utilizado em linha. Ou seja, a diferença entre o dia de entrada e o dia de saída do respectivo componente. E, para o custo do componente considerou-se o custo total, em Dólar (frete, impostos etc.).

Assim, seguiu-se para estruturação da matriz de decisão, definindo a monotonicidade em cada critério (maximizar ou minimizar) utilizando a plataforma web: <https://www.3decisionmethods.com> (figura 21).

Figura 21: Matriz decisão – Valores critérios

Valores dos critérios:

Critério : precisão de aplicação			
fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3	Minimizar ou Maximizar?
0,97	0,88	0,83	Maximizar ↑

Critério : tempo de vida útil da junta de vedação			
fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3	Minimizar ou Maximizar?
34	37	42	Maximizar ↑

Critério : tempo de útil da mola de tensionadora			
fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3	Minimizar ou Maximizar?
63	67	55	Maximizar ↑

Critério : custo do componente			
fornecedor 1	fornecedor 2	fornecedor 3	Minimizar ou Maximizar?
27,96	33,71	29,89	Minimizar ↓

Fonte: Autores (2022)

Após definição dos critérios e *inputs* de seus respectivos valores, seguiu-se para definição da priorização entre eles (figura 22).

Figura 22: Análise da priorização entre critérios

Fonte: Autores (2022)

Assim, chegou-se ao resultado, após os dois procedimentos de normalização, como propõe o método e chegou-se ao resultado que o fornecedor 1, apresenta melhor distância para a solução ideal positiva (D+), bem como o melhor resultado de distância para a solução ideal negativa (D-) (figura 23).

Figura 23: Análise da ordenação da primeira normalização

Resultado da Normalização - Procedimento 1

	D+	D-	RS	D+ : Distância para a solução ideal positiva. D- : Distância para a solução ideal negativa. RS : Proximidade relativa.
fornecedor 1	0.0082	0.0603	0.8809	
fornecedor 2	0.0509	0.0175	0.2562	
fornecedor 3	0.0453	0.0294	0.3937	

Fonte: Autores (2022)

Mediante ao *output*, na primeira normalização, percebeu-se que a ordenação entre os fornecedores são: Fornecedor 1, Fornecedor 3 e Fornecedor 2 (figura 24).

Figura 24: Ordenação do resultado da primeira normalização

Alternativa	Pontuação Obtida
forneecedor 1	0.8809
forneecedor 3	0.3937
forneecedor 2	0.2562

Fonte: Autores (2022)

Na segunda normalização, percebeu-se que a ordenação entre os fornecedores se manteve: Fornecedor 1; Fornecedor 3 e Fornecedor 2. Pois, pela respectiva axiomática do método, propõe que D+ seja um ponto mínimo e D- seja um ponto de máximo e, conseqüentemente a o maior valor da proximidade relativa (RS), assim define-se a melhor alternativa (figura 25).

Figura 25: Análise da ordenação segunda normalização

Resultado da Normalização - Procedimento 2

	D+	D-	RS	D+ : Distância para a solução ideal positiva. D- : Distância para a solução ideal negativa. RS : Proximidade relativa.
forneecedor 1	0.0675	0.6134	0.9008	
forneecedor 2	0.4973	0.1847	0.2708	
forneecedor 3	0.4913	0.2695	0.3543	

Fonte: Autores (2022)

A ordenação das alternativas se manteve inalterada na segunda normalização, comparada à primeira normalização (figura 26).

Figura 26: Ordenação do resultado da segunda normalização

Alternativa	Pontuação Obtida
forneecedor 1	0.9008
forneecedor 3	0.3543
forneecedor 2	0.2708

Fonte: Autores (2022)

Assim, pode-se concluir que a melhor ordenação para compra do item supracitado, considerando os critérios supracitados, deve-se ser considerada: Fornecedor 1, Fornecedor 3 e Fornecedor 2, respectivamente (figura 27).

Figura 27: Análise da ordenação do resultado

Fonte: Autores (2022)

6. Conclusão

Mediante à estruturação deste estudo, bem como o resultado obtido, percebe-se que a abordagem dos conceitos da estatística não permeia apenas o ambiente acadêmico, mas fica evidente a colaboração para o campo corporativo de forma expressiva. A importância da análise e do mapeamento do processo, aplicando um método adequado, tornam o processo de decisório mais robusto. Com isso, a respectiva empresa pode definir uma política de compra, diferenciada para itens críticos. Assim, constata-se que a inserção dos métodos multicritério em conjunto a estruturação de modelagem de processos (DMAIC e FMEA), na busca de encontrar uma equação que atenda a aspectos corporativos e que esteja fundamentado numa metodologia reconhecida na academia. Logo, diante de um cenário altamente competitivo, percebe-se que esta produção se demonstra útil, ao combinar ferramentas e métodos da estatística (conceitos elementares da estatística descritiva e inferencial) e da pesquisa operacional (método multicritério de apoio à tomada de decisão), e presta uma contribuição para academia, bem como para o mundo corporativo.

7. Considerações finais

Fica evidente que no ambiente corporativo tem espaço para implementar ações com base científica e evitar os modelos tradicionais ao implementar ações (tentativas e erros). Pois, dependendo da frequência e impacto, isso pode refletir bruscamente nos resultados financeiros do negócio. Percebe-se que as empresas ao instituir um programa de qualidade e gerenciamento de processos, iniciam com a inserção das cartas de controles ou controle estatístico de processos

(CEP), mas falham em aprofundar os estudos em busca do controle dos pontos de variação e na implementação de melhorias a fim de eliminar tais variações. Tal deficiência sinaliza uma potencial falha no plano de capacitação e desenvolvimentos do quadro de funcionários. Logo, pode-se afirmar que este estudo contribui de forma relevante e prática às dificuldades do cotidiano corporativo servindo de guia referencial para as indústrias de transformação.

Referências

- Agrawal, N. (2019). A framework for Crosby's quality principles using ISM and MICMAC approaches. *The TQM Journal*, 32(2), 305–330. <https://doi.org/10.1108/TQM-03-2019-0085>
- Araujo, J. V. G. A., Santos, M., & Gomes, C. F. S. ([s.d.]). Método Multicritério de Apoio à Decisão AHP-TOPSIS-2N Aplicado em Licitações para Melhoria do Controle de Gastos Públicos.
- Barbosa, H. M., Gomes, C. F. S., & Santos, M. dos. (2020). Aplicação do Método Híbrido AHP-TOPSIS-2N Para Ordenação da Execução de Furos de Alívio em Revestimentos de Poços de Petróleo Sob Risco De Colapso. Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha - Publicação Online. <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/aplicao-do-mtodo-hbrido-ahp-topsis-2n-para-ordena-da-execuo-de-furos-de-alvio-em-revestimentos-de-poos-de-petrleo-sob-risco-de-colapso-34467>
- Bozza, G., Ruy, M., Santos, M., Moreira, M. Â., Rocha Junior, C. S., & Gomes, C. F. S. ([s.d.]). *Three Decision Methods (3DM) Software Web*.
- British Standard - BS 6143-2: *Guide to the Economics of Quality* – Parte 2, 1990.
- Costa, R., & Castro, FAS (2020). Métodos Estatísticos Adotados em Teses de Doutorado em Ciências do Movimento Humano: Um Estudo Descritivo. *Revista Brasileira de Pós-Graduação*, 16
- Dharmalingam, S., Subramanian, R., & Somasundara Vinoth, K. (2010). Analysis of dry sliding friction and wear behavior of aluminum-alumina composites using Taguchi's techniques. *Journal of Composite Materials*, 44(18), 2161–2177. <https://doi.org/10.1177/0021998310365175>
- De Souza, L. P., Gomes, C. F. S., & De Barros, A. P. (2018). Implementation of new hybrid AHP-TOPSIS-2N Method In Sorting And Prioritizing Of An It CAPEX Project Portfolio. *International Journal Of Information Technology & Decision Making*, 17(04), 977–1005. <https://doi.org/10.1142/s0219622018500207>
- Nascimento Maêda, S. M. (2021). Multi-criteria analysis applied to aircraft selection by Brazilian Navy. *Production*, 1–13.
- Editora, F. (Org.). (2013). Falconi, Vicente C. Plano de Gerenciamento do Projeto.
- Estatística Aplicada com Minitab. (2015). Estatística Aplicada com Minitab. Rio de Janeiro.
- Francisco, M. G., Canciglieri Junior, O., & Sant'Anna, Â. M. O. (2020). Design for six sigma integrated product development reference model through systematic review. *International Journal of Lean Six Sigma*, 11(4), 767–795. <https://doi.org/10.1108/IJLSS-05-2019-0052>
- Gomes, L., & Gomes, C. F. S. (2019). Princípios e métodos para a tomada de decisão: *Enfoque multicritério*. Atlas.
- Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making: methods and applications. *Springer-Verlag*. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9>

- Ivandro, K., Marcelo Tomio, M., & Matheus Pereira, G. (2015). Como estimar o poder do teste mínimo e valores limites para o intervalo de confiança do data snooping. *Boletim de Ciências Geodésicas*, 21(1), 26–42. <https://doi.org/10.1590/S1982-21702015000100003>
- Juran, J.M.(2000). *Quality Control Handbook*, 5th ed., McGraw-Hill, New York,.
- Keki, B. (1996). *Qualidade de classe mundial*. Rio de Janeiro. Qualitymark.
- Kong, X., Yang, J., & Hao, S. (2021). Reliability modeling-based tolerance design and process parameter analysis considering performance degradation. *Reliability Engineering & System Safety*, 207, 107343. <https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107343>
- Krohling, R. A., & Pacheco, A. G. C. (2015). A-TOPSIS – an approach based on TOPSIS for ranking evolutionary algorithms. *Procedia Computer Science*, 55, 308–317. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.054>
- Larson, H. J. (1934). *Introduction to probability theory and statistical inference*. 2. ed. New York: John Wiley & Sons.
- Morettin, L. G. (1974). Estatística Básica: Probabilidade e Inferência. In Pearson Larson, H. J. *Introduction to probability theory and statistical inference*. John Wiley & Sons.
- Pyzdek, T., & Keller, P. (2011). *Seis Sigma: guia do profissional, um guia completo para Green Belts, Black Belts e Gerentes em todos os níveis*. Alta Books.
- Pan, L. K., Wang, C. C., Wei, S. L., & Sher, H. F. (2007). Optimizing multiple quality characteristics via Taguchimethod-based Grey analysis. *Journal of Materials Processing Technology*, 182, 107–116.
- Prates, G. A. (2015). Robustness Optimization in Physics Sustainable -Mechanic- Based Design of Taguchi Methods for Experimental Development of Products and Processes. *Espacios*, 36(23).
- Rotondaro, R. G. (2008). *Seis Sigma: estratégia gerencial para a melhoria de processos, produtos e serviços*. Atlas.
- Sanchez-Marquez, R., & Jabaloyes Vivas, J. (2021). Building a Cpk control chart – A novel and practical method for practitioners. *Computers & Industrial Engineering*, 158, 107428. <https://doi.org/10.1016/J.CIE.2021.107428>
- Santos, Marcos. (2021). *Fundamentos do Método Multicritério Híbrido AHP-TOPSIS-2N*. [Vídeo aula, lecionada na UFF, IME]. <https://www.youtube.com/watch?v=akXQyTXiCdI>.
- Taguchi, G. (1990). *Introduction to Quality Engineering*. Asian Productivity Organization.
- Taguchi, G. (1986) *Introduction to Quality Engineering: Designing Quality into Products and Processes*. Asian Productivity Organization, Tokyo.
- Taguchi, G., Parr, W. C. (1989). Introduction to quality engineering: Designing quality into products and processes. *Technometrics: a journal of statistics for the physical, chemical, and engineering sciences*, 31(2), 255. <https://doi.org/10.2307/1268824>
- Weir, B. S., & Cockerham, C. C. (1984). Estimating F -Statistics For The Analysis Of Population Structure. *Evolution*, 38(6), 1358–1370. <https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1984.tb05657.x>

Authors Profiles

David de Oliveira Costa Production Engineer, Master in Environmental Management from the Federal Institute of Pernambuco (IFPE - Brazil), postgraduate in Environmental Management, and MBA in Six Sigma and Quality Management. He works as a student researcher for the Master's Program in Production Engineering at Universidade Federal Fluminense (UFF - Brazil) and develops his research

with Multicriteria Analysis in line with corporate strategy. He is also a reviewer and referee for national and international journals: GEPROS, Online Production and Brazilian Journal of Operations & Production Management.

Carlos Francisco Simões Gomes Associate project manager, and researcher at the Center for Analysis of Naval Systems (CASNAV) from 1997 to 2007, he was Head of the Department of CASNAV, and later Deputy Director of this Center until 2008, when he left the active service of the Navy. Has experience in Administration, Production Engineering, Information Technology (IT), and Information Architecture, with emphasis on Risk Management, working mainly on the following topics: Multicriteria, Operations Research, Logistics, Project Management, Information Systems focusing on Accessibility and Usability, Decision Analysis, Analytical Methods applied to the solution of Brazilian business problems and Strategic Planning using IT. Speaker at UFRJ, UFPE, Candido Mendes, UFF - Volta Redonda, UVA and FGV, Escola de Guerra Naval and Escola Superior de Guerra. Vice President of SOBRAPO. Participated in 63 undergraduate, Master's, Doctoral, and Doctoral Qualifying Exams; of 68 congresses and/or symposia, and national and/or international events. He has 34 articles published in national and international journals, and another 85 articles published in congresses, symposia, and national and international events. He has supervised 19 undergraduate monographs. Author of the books Management of the Supply Chain Integrated to Information Technology, Publisher CENGAGE LEARNING; and Managerial Decision Making - Multicriteria Approach (3rd Edition); Atlas Publisher. He participated as a member of the Brazilian delegation to the International Maritime Organization (UN body for the Oceans based in London) in the negotiations of the Ballast Water and Double Hull agreement, being both of them the author of the work that marked the Brazilian position. technical reviewer of journals: European Journal of Operational Research (EJOR); Operational Research; Management and Production; Production Magazine; Brazilian Journal of Operations and Production Management and Annals of Operations Research and Engevista.

Marcos dos Santos has over 800 articles published, it has a Scopus H-8 index. He held two post-docs, namely: one in Space Sciences and Technologies at the Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) and another in Production Engineering at the Universidade Federal Fluminense (UFF). He holds a Ph.D. in Production Engineering (from UFF) in the Research Line: Systems, Decision Support, and Logistics. Master in Production Engineering (from COPPE/UFRJ) in the Operational Research Line. He has a degree in Mathematics and is a Specialist in Mathematical Instrumentation (also from UFF). Coordinator of the 1st MBA in Operations Research and Decision Making in Brazil. Professor of the Postgraduate Program in Systems and Computing at the Instituto Militar de Engenharia (IME). Professor of Advanced Mathematics at the Computer Engineering graduation at IME. Permanent Professor of the Graduate Program in Production Engineering at UFF. MBA Professor in Data Science and Analytics at the University of São Paulo (USP). Professor of Corporate Governance and Organizational Excellence at University of Estácio de Sá (UNESA). Creator of several mathematical methods to support decision making (all published in international journals), including SAPEVO-M Method, ELECTRE-MOR Method, AHP-Gaussian Method, and PrOPPAGA Method.

Daniel Augusto de Moura Pereira Mechanical Production Engineer from the Federal University of Paraíba (2006), Specialist in Occupational Safety Engineering from the University Center of João Pessoa (2008), Master`s in Production Engineering from the Federal University of Paraíba (2009). Doctor in Quality of the Built Environment (2018) by PPGAU/UFPB. Adjunct Professor of the Production Engineering Course at CDSA - UFCG. Consultant in the areas of Production Management, Ergonomics and Occupational Health and Safety. Green Belt, Black Belt and Master Black Belt in Lean Six Sigma (2019). Judicial Expert in the sphere of Occupational Safety. Chief Executive Officer (CEO) of the Production Engineering Symposium (SIMEP)